

**PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: ANÁLISE DOS INDICADORES DE
SUSTENTABILIDADE UTILIZADOS PELAS EMPRESAS LISTADAS NA B3 E A
RELAÇÃO COM PRÁTICAS DE ESG**

Greyciane Passos dos Santos¹

Wanessa Freitas Fernandes²

RESUMO: As empresas estão cada vez mais reconhecendo a importância de implementar medidas sustentáveis para reduzir sua pegada ambiental e promover o bem-estar da sociedade. Ao adotar tais práticas, as empresas não apenas contribuem para a preservação do meio ambiente e o avanço social, mas também podem obter benefícios competitivos, como a redução de custos operacionais, a valorização da imagem da marca e a abertura de novas oportunidades de mercado e de relacionamento com clientes engajados com a sustentabilidade. Com base nessa contextualização a questão de problema do projeto de pesquisa é: Quais os principais indicadores de sustentabilidade utilizados pelas empresas brasileira listadas na B3? Para responder a essa questão de pesquisa, tem-se como objetivo geral analisar os indicadores de sustentabilidade das empresas brasileiras atuantes na bolsa de valores. Espera-se com este projeto de Iniciação Científica obter envios artigos para publicação em eventos internos do UNIGRANDE, e eventos externos, congressos e revistas distintas. No âmbito acadêmico, espera-se contribuir para o aprofundamento sobre os indicadores de sustentabilidade é essencial para promover a gestão responsável dos impactos da empresa, impulsionar a inovação e a competitividade, e contribuir para um desenvolvimento sustentável a longo prazo embasado nas práticas de ESG comparando com o padrão internacional.

Palavras-chave: Indicadores de Desempenho; Iniciação Científica; ESG.

¹ Mestre em em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br

² Graduanda em Ciências contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: ferwanessacontato@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A crescente conscientização sobre os impactos ambientais e sociais das operações empresariais, tanto internas quanto externas, juntamente com a escassez de recursos naturais, tem impulsionado a adoção de práticas destinadas a mitigar esses impactos, ou seja, as práticas de ESG. As empresas estão cada vez mais reconhecendo a importância de implementar medidas sustentáveis para reduzir sua pegada ambiental e promover o bem-estar da sociedade. Isso abrange ações como a redução do consumo de recursos naturais, a adoção de processos de produção mais limpos e eficientes, o investimento em energias renováveis, a gestão responsável de resíduos e a garantia de condições de trabalho justas e seguras para funcionários e comunidades locais. A adoção de práticas ESG visa promover um modelo de negócio mais sustentável, capaz de gerar valor não apenas para os acionistas, mas também para as partes interessadas, incluindo funcionários, clientes, comunidades e o meio ambiente.

Ao adotar tais práticas, as empresas não apenas contribuem para a preservação do meio ambiente e o avanço social, mas também podem obter benefícios competitivos, como a redução de custos operacionais, a valorização da imagem da marca e a abertura de novas oportunidades de mercado e de relacionamento com clientes engajados com a sustentabilidade.

Com base nessa contextualização a questão de problema deste projeto de pesquisa é: Quais os principais indicadores de sustentabilidade utilizados pelas empresas brasileiras listadas na B3? Para responder a esta indagação tem-se como objetivo geral: analisar os indicadores de sustentabilidade das empresas brasileiras atuantes na bolsa de valores embasadas nas práticas de ESG comparando com o padrão internacional.

A B3 se refere à Bolsa de Valores do Brasil, anteriormente conhecida como BM&F Bovespa. É a principal bolsa de valores do Brasil, onde são negociadas ações, commodities, contratos futuros, títulos públicos e outros ativos financeiros. A B3 desempenha um papel fundamental no mercado financeiro brasileiro, fornecendo uma plataforma para empresas levantarem capital por meio da emissão de ações e para investidores negociarem uma variedade de instrumentos financeiros. É um centro importante para a atividade econômica e financeira no Brasil.

O estudo desta pesquisa torna-se relevante, pois realizar um aprofundamento sobre os indicadores de sustentabilidade permitirá avaliar o desempenho ambiental, social e econômico de uma organização ao longo do tempo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Desde o início da década de 1990, os indicadores ambientais têm conquistado destaque

nos fóruns internacionais, com a OCDE desempenhando um papel pioneiro no desenvolvimento de indicadores globais e apoiando consistentemente seus membros nesse esforço, visando transparência e melhor informação pública. Os países da OCDE estão cada vez mais adotando um conjunto reduzido de indicadores-chave, selecionados para atender a objetivos específicos e oferecer uma visão geral abrangente das questões ambientais, atualizados anualmente. (OECD, 2008). A avaliação do desempenho ambiental é realizada em conformidade com metas nacionais e acordos internacionais, como a Convenção de Basiléia (1989).

No Brasil, o processo de elaboração dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS-Brasil) teve início em conjunto com os esforços internacionais na década de 1990, liderados pela Comissão das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (UN-CSD), adaptando-se às particularidades brasileiras (IBGE, 2010). Esse empreendimento brasileiro está em consonância com o projeto regional da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), conhecido como "Avaliação da Sustentabilidade na América Latina e no Caribe" (ESALC) (CEPAL, 2001).

A criação da Comissão Consultiva de Estatísticas Ambientais no IBGE, em 2001, com a participação de especialistas de instituições oficiais brasileiras, marcou o início efetivo da construção dos IDS-Brasil, culminando na validação de 59 indicadores (CEPAL, 2001). Desde 2002, o IBGE tem publicado anualmente os "Indicadores de Desenvolvimento Sustentável - Brasil" (IDS-Brasil), oferecendo uma visão abrangente da realidade socioambiental do país.

Para o setor empresarial, o conceito de sustentabilidade representa uma nova abordagem na condução dos negócios, com o objetivo de promover a responsabilidade social e a redução do uso de recursos naturais. As empresas estão cada vez mais reconhecendo a importância de adotar práticas sustentáveis para garantir não apenas sua própria viabilidade a longo prazo, mas também contribuir para o bem-estar da sociedade e a preservação do meio ambiente para as gerações futuras. (Souza et al, 2019).

Nesse contexto, surgiu em meados de 2005 o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), uma iniciativa pioneira na América Latina voltada para estimular o cenário de investimentos com foco no desenvolvimento sustentável. O objetivo do ISE é atender à demanda crescente da sociedade por investimentos éticos e responsáveis, promovendo a adoção de práticas sustentáveis pelas organizações. Por meio desse índice, as empresas são incentivadas a integrar considerações ambientais, sociais e de governança em suas estratégias de negócios, contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável e ético. (Souza et al, 2019).

O ISE é classificado como uma ferramenta para a análise comparativa do desempenho das companhias listadas no Brasil, Bolsa, B3, sob a vertente da sustentabilidade corporativa, fundamentada na eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. (Souza et al, 2019).

Esse entendimento também abrange as organizações e as categorias associadas à sustentabilidade, diferenciando-as em termos de qualidade e nível de comprometimento com o desenvolvimento sustentável. Essa distinção é ampliada com critérios como equidade, transparência, prestação de contas, natureza do produto e desempenho organizacional nas áreas econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas.

Nesse contexto, fazer parte do ISE é considerado relevante para as empresas, conforme destacado por Sales, Rover e Ferreira (2018), pois isso as coloca em evidência no mercado. O ISE busca promover um ambiente voltado para o desenvolvimento sustentável das organizações, conforme proposto por Favaro e Rover (2014) e Guimarães, Peixoto e Carvalho (2017). Em outras palavras, o objetivo é atender às crescentes demandas da sociedade em relação à responsabilidade ambiental e social (Guimarães et al., 2017).

3 METODOLOGIA

A pesquisa será do tipo descritiva em relação aos seus propósitos e segue uma abordagem quantitativa para abordar o problema de pesquisa, conforme delineado por Gil (1999) e Vergara (2000). A população alvo consiste nas empresas listadas na B3 até o mês de abril de 2024, com uma amostra desejada que busca capturar pelo menos 60% dessa população. O período de análise abrange cinco anos, de 2019 a 2023, sendo os anos de 2019 a 2021 considerados períodos atípicos devido à pandemia de COVID-19. Esse contexto pandêmico é crucial e requer uma consideração especial na abordagem metodológica, exigindo procedimentos e análises adaptadas para interpretar os dados de maneira adequada.

Os dados serão coletados por meio de coleta manual no sítio eletrônico da B3. Após a coleta, os dados serão categorizados em planilhas do Excel®.

4 DESCRIÇÃO DO PROGRESSO DA PESQUISA

O projeto completou as seguintes etapas, conforme figura 1. Figura 1. Etapas concluídas do projeto.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Na etapa 1, ocorreu a verificação do tema e objetivos, por meios de encontros para tratar do tema escolhido para o projeto. O desenvolvimento inicia-se com a escolha do tema que será utilizado como base, posteriormente indagando-se sobre os seus principais objetivos. O tema escolhido para abordagem foi “ Análise dos Indicadores de Sustentabilidade utilizados nas empresas listadas na B3 e a relação com práticas de ESG” trazendo como foco principal empresas que passaram a ser vistas não somente pelo desempenho econômico, mas também pelos impactos causados por suas atividades ao meio ambiente. Com tema e objetivos traçados se inicia a próxima etapa.

Na etapa 2 , ocorreu a identificação da base de dados utilizada. A principal base de dados que foi utilizada para o andamento do artigo foi o Google Acadêmico. Essa ferramenta se mostra uma das mais ideais em questão de apoio, acesso gratuito, à estudantes e pesquisadores em atividades acadêmicas no nível de graduação. Além da ampla disponibilidade de material científico disponível para enriquecimento das produções de artigos. Na etapa 3, que tratou dos processos de coleta de dados na base dados escolhida. Foi realizado o levantamento de dados, sendo coletadas informações secundárias disponíveis no site da B3 em relação as estatísticas individuais das empresas. Ressalta-se que durante os cinco anos analisados (2019-2023), em cada ano esse número houve variação, pois nem todas as empresas disponibilizaram os dados necessários em todos os anos. Para operacionalizar esta pesquisa, optou-se por instrumento de coleta dos tipos de informações de sustentabilidade encontrados em artigos com foco no ISE. Tendo um total de nove arquivos, que auxiliaram na conclusão do levantamento de dados, os mesmos foram organizados, para então, proceder à análise dos indicadores de sustentabilidade assegurados pelas empresas brasileiras.

Por fim a etapa 4, que ocorreu a leitura e análise dos artigos coletados. Ele foi iniciada e ainda estar sendo trabalhada até o presente momento, pois a análise dos artigos requer uma atenção redobrada para que possa ser resolvido a principal questão do projeto aqui tratado. Com a leitura dos dados coletados percebe-se que o foco principal é demonstrar como as empresas

listadas na B3 buscam obter maior avanço socioambiental em comparação as outras, e que como é determinante para que ela entre na carteira do ISE. Esta análise busca compreender o significado dos dados coletados e também tem o objetivo de facilitar o entendimento dos conteúdos através de alguma classificação apresentada de forma sistematizada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esses resultados, apresentado até a presente data, espera-se uma maior integração entre professor e aluno de graduação iniciante na vivência acadêmica, assim como divulgar as atividades de pesquisa da instituição ao qual os pesquisadores estão afiliados, e promover o compartilhamento de conhecimento.

No âmbito acadêmico, espera-se contribuir para o aprofundamento sobre os indicadores de sustentabilidade é essencial para promover a gestão responsável dos impactos da empresa, impulsionar a inovação e a competitividade, e contribuir para um desenvolvimento sustentável a longo prazo.

Espera-se que esse período de pesquisa tenha sido de complemento para o entendimento do aluno de como é feito todo o processo de pesquisa e avanço na criação do artigo científico, sendo importante que as dúvidas sejam sanadas em conjunto ao orientador. E que os resultados apresentados neste presente artigo sejam esclarecedores para entendimento de como o processo de utilização dos indicadores de sustentabilidade demonstra o interesse que as empresas tem de investir em tal responsabilidade.

As etapas concluídas no projeto auxiliaram ao aluno a ter um ampla visão de como é feito as atividades em cada momento da pesquisa, e a elaborar o trabalho proposto pelo projeto.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. (2017). **Índices de Sustentabilidade**. Disponível em: Índices de Sustentabilidade. Acesso em: 23. Abr. 2024
- COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE (CEPAL). **Informe del Seminario Indicadores de Desarrollo Sostenible en América Latina y Caribe Santiago: CEPAL**. 2001
- FAVARO, L. C.; ROVER, S. **Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): a associação entre os indicadores econômico-financeiros e as empresas que compõem a carteira**. CONTABILOMETRIA - Brazilian Journal of Quantitative Methods Applied to Accounting, Monte Carmelo, v. 1, n. 1, p. 39-55, 1º sem./2014.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- Guimarães, T. M., Peixoto, F. M., & Carvalho, L. **Sustentabilidade empresarial e governança corporativa: Uma análise da relação do ISE da BM&FBOVESPA com a Compensação dos Gestores de Empresas Brasileiras**. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, 11(2), 134-149. 2017.
- ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OECD). **OECD Key Environmental Indicators Paris: OECD Environment Directorate**. 2008.
- SALES, B., ROVER, S., FERREIRA, J. S. **Coerência na evidenciação das práticas ambientais das empresas listadas no índice de sustentabilidade empresarial (ISE)**. Revista Ambiente Contábil, 10(2), 1-22. 2018.
- SOUZA, R.F de et al. **A legitimidade do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) frente aos demais Índices B3**. RACE, Revista de Administração, Contabilidade e Economia, Joaçaba: Editora Unoesc, v. 18, n. 3, p. 521-542, set./dez. 2019. Disponível em: <http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race>. Acesso em: 23. Abr. 2024
- VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.